

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORT QILISHDA LOGISTIKA, SAQLASH VA EKOLOGIK TALABLAR

Tog'oyev Abubakir Abdumalikovich

Buxoro Innovatsiyalar Universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) mutaxassisligi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037128>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda logistika infratuzilmasi, saqlash texnologiyalari hamda ekologik talablar va standartlarga rioya qilish masalalari tahlil qilinadi. Mahsulotni tez buziluvchanlik omilidan himoya qilish, sovutish zanjirlari (cold chain), agrologistika markazlarini yo'lga qo'yish va texnik reglamentlarni to'g'ri bajarish mahsulotning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligida alohida o'rin tutadi. Maqolada, shuningdek, ekologik xavfsizlik, pestitsid qoldiqlari, fitopatologik nazorat va organik sertifikatli kabi omillarning ham ahamiyati yoritilib, eksport salohiyatini oshirish uchun innovatsion yechimlar, texnologik yangilanish va kadrlarga e'tibor berish zarurligi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, eksport, logistika, sovutish zanjiri (cold chain), agrologistika markazlari, texnik reglamentlar, ekologik talablar, fitopatologiya, organik sertifikat, kooperatsiya.

Kirish. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda logistika va saqlash texnologiyalari, ayniqsa, tez buziluvchan mahsulotlar uchun katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu mahsulotlarning sifatini, saqlash muddatini va iqtisodiy samaradorligini belgilovchi omillar — zamonaviy transport infratuzilmasi, sovutish zanjiri va texnik reglamentlarga rioya qilishdir. Xalqaro talab va standartlarga to'liq moslashish esa mahsulotning global bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Bundan tashqari, ekologik talablar, pestitsid qoldiqlari, fitopatologik nazorat va organik sertifikatli yaga bo'lish kabi masalalar so'nggi yillarda yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Bu jarayon nafaqat inson salomatligi, balki agrar tarmoqning texnologik rivoji, mahsulot sifati va eksport salohiyatining barqaror o'sishi bilan bevosita bog'liqdir.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda logistika va saqlash tizimlari muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, tez buziluvchan mahsulotlarni vaqtida va sifatli yetkazib berish, xalqaro talab va standartlarga rioya qilish eksport muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Zamonaviy logistika infratuzilmasi, sovutish texnologiyalari va texnik reglamentlarga moslik mahsulotning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

1-jadval.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda logistika va saqlashning roli.

Yo'nalish	Asosiy mazmuni	Misollar	Qo'llaniladigan choralar
Yo'llar, omborxonalar va transport	Mahsulotni tez va xavfsiz yetkazish uchun yuqori sifatli infratuzilma va transport turlari zarur.	Refrejirator transportlar, dengiz konteynerlari, havo yo'llari.	Yo'llarni modernizatsiya qilish, refrejirator transport vositalarini kengaytirish, agrologistika markazlari tashkil qilish.

Sovutish zanjiri (Cold Chain)	Har bir bosqichda (ombor, transport, chegara) mahsulot uchun optimal haroratni saqlash orqali sifatsizlanishning oldini olish.	Meva-sabzavotlarning yangi holatini saqlash, go'sht-sut mahsulotlari transporti.	Sovutish tizimlarini joriy etish, oraliq omborlarda optimal sharoitlarni ta'minlash.
Agrologistika markazlari	Markazlarda mahsulotni saralash, qadoqlash, sertifikatlash va eksportga tayyorlash jarayonlarini samarali amalga oshirish.	Rivojlangan davlatlarda bir darcha xizmatlari (bojxona, fitosanitariya).	Mahalliy agrologistika markazlarini tashkil etish, xalqaro tajribalarni o'zlashtirish.
Texnik reglamentlar va standartlar	Bojxona rasmiylashtiruvi, fitosanitariya va veterinariya tekshiruvlari, xalqaro sog'liqni saqlash standartlariga moslik.	GLOBALG.A.P., ORGANIC, HACCP sertifikatlari.	Elektron platformalarni joriy etish, tekshiruvlarni tezkor amalga oshiruvchi uskunalar bilan ta'minlash.
Saqlash texnologiyalari	Meva-sabzavot va boshqa mahsulotlar uchun sovutgichli omborlar va maxsus texnologiyalardan foydalanish.	Past haroratli omborlar, vakuumli qadoqlash texnologiyalari.	Sovutish infratuzilmasini kengaytirish, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun imtiyozli shart-sharoitlar yaratish.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish muvaffaqiyati nafaqat ishlab chiqaruvchilarning samaradorligiga, balki butun logistika va saqlash tizimining rivojlanganligiga bog'liq. Yo'l sifatini yaxshilash, sovutish zanjirlarini kengaytirish va texnik reglamentlarga rioya qilish orqali eksport jarayonlarini optimallashtirish mumkin. Shuningdek, agrologistika markazlari va zamonaviy saqlash texnologiyalari mahalliy mahsulotlarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu choralar mamlakatning qishloq xo'jaligi eksport salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti yuqori ekologik talablar va standartlarga qat'iy rioya qilishni talab etadi, chunki bu mahsulotlar inson salomatligi bilan bevosita bog'liq. Eksport jarayonida fitopatologik nazorat alohida ahamiyatga ega bo'lib, zararli hasharotlar, bakteriyalar va zararkunandalar kirib kelishini oldini olishga qaratilgan. Bundan tashqari, pestitsid qoldiqlari darajasi MAQ (Maximum Allowable Quantity) kabi xalqaro me'yorlardan oshib ketmasligi shart. Bozor talablari ortib borayotgani sababli, organik mahsulotlar uchun EU Organic, USDA Organic, JAS kabi sertifikatlarga ega bo'lish mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Ushbu talablar xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatini kengaytirish bilan birga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining sifatini ta'minlaydi.

Aksincha, sanoat mahsulotlari eksportida, masalan, mashinasozlik, kimyo, metallurgiya, elektronika bo'yicha ekologik cheklovlar nisbatan yumshoqroq bo'lishi mumkin (garchi, so'nggi yillarda "yashil iqtisodiyot" kontseptsiyasi sanoatda ham kuchayib bormoqda). Ammo asosan e'tibor mahsulotning texnik va xavfsizlik xususiyatlariga qaratiladi.

Eksport salohiyatini shakllantirishda, avvalo, davlatning tabiiy resurslar bazasi, mehnat resurslari va ishlab chiqarish quvvatlaridan oqilona foydalanishi muhim. Qishloq xo'jaligi sektorida suv resurslarini tejash, yer unumdorligini oshirish, agrotexnik tadbirlarni kechiktirmasdan o'tkazish, zamonaviy irrigatsiya (tomchilatib sug'orish) va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali hosildorlikni ko'paytirish mumkin. Samarali ishlab chiqarish esa eksport uchun raqobatbardosh narx va sifatni ta'minlaydi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini rivojlantirish uchun kadrlar malakasini oshirish va texnologiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Agronomiya, veterinariya, seleksiya, logistika va marketing sohalarida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash mahsulot sifatini oshirish va xalqaro talablarni qondirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun o'g'it va kimyoviy vositalardan oqilona foydalanish zarur. Bu, pestitsid va gerbitsidlarni belgilangan chegaralarda qo'llash hamda organik dehqonchilikni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Mayda fermer xo'jaliklari mahsulotlarini birlashtirib, kooperatsiya va klaster yondashuvini tatbiq etish esa transport xarajatlarini kamaytirish va saqlash texnologiyalarini samarali qo'llash imkonini beradi.

Xulosa. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish muvaffaqiyati ishlab chiqarish jarayonidan boshlab, transport, saqlash va ekologik me'yorlarga bo'lgan barcha bosqichlarning uzviy integratsiyasiga bog'liq. Tez buziluvchan mahsulotlar uchun sovetish zanjiri, zamonaviy logistika infratuzilmasi va agrologistika markazlari g'oyat muhimdir. Texnik reglamentlar va xalqaro standartlarga rioya qilish esa xalqaro bozorlarda mahsulotning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, ekotizimga doir me'yorlar – pestitsid qoldiqlari, fitopatologik nazorat, organik sertifikatlar – ham global talablarga mos sifatni kafolatlaydi. Davlat darajasida kooperatsiya, klaster yondashuvlari va yuqori malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha olib boriladigan chora-tadbirlar eksport salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shunday qilib, zamonaviy logistika, saqlash texnologiyalari va ekologik mas'uliyatni uyg'unlashtirish qishloq xo'jaligi eksportida barqaror o'sish va xalqaro bozorlarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy garovi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. FAO (Food and Agriculture Organization). (2022). Agricultural Commodities and Development. Roma: FAO.
2. WTO (World Trade Organization). (2023). World Trade Statistical Review. Geneva: WTO Publications.
3. Khalimovna, J. K. (2023). The role of family businesses in the economy of the country: the example of bukhara region. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 91-95.
4. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2021). Food, Agriculture and Fisheries Paper. Paris: OECD Publishing.

5. GLOBALG.A.P. (2022). Certification and Standards for Safe and Sustainable Agriculture. [Rasmiy veb-sayt](#).
6. Kh, J. K. (2024). SMART TOURISM–AN APPROACH ASSOCIATED WITH TOURISM IN ORDER TO OBTAIN ECONOMIC BENEFITS FOR A REGION: Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o‘rni va rivojlanish omillari. Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o‘rni va rivojlanish omillari, 6(2), 118-122.
7. Johansson, L. (2019). Cold Chain Logistics in Emerging Markets: A Case Study of Perishable Goods. Stockholm: University Press.
8. Organic EU, USDA, JAS standartlari bo‘yicha rasmiy hujjatlar va onlayn resurslar (2023).
9. Jafarova, K. (2023). Conservation and promotion of Bukhara’s historical center using digital technologies. Центр научных публикаций (buxdu. uz), 38, 38.
10. Ergasheva, A. (2024). XIZMAT KO‘RSATISHNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARI. University Research Base, 294-299.
11. Ergasheva, A. (2020). Кичик бизнесда инновацион фаолият ва уни ривожлантириш масалалари. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
12. Эргашева, А. (2021). GLOBALLASHUVNING HUNARMANDCHILIK ISTIQBOLIGA TA'SIRI. Центр научных публикаций (buxdu. uz), 8(8).
13. Эргашева, А. (2023). HUNARMANDCHILIK SOHASIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO‘NALIHLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 35, 35.
14. Азиза Фармоновна, Э. (2024). ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ... Indexing, 1(1).
15. Khalimovna, J. K. (2023). Influence of local food on tourist motivation in bukhara. Journal of new century innovations, 31(1), 121-124.